

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Xajiqurbonova Niginabonu

YOSH AVLODNI SHUKRONALIK TUYG'USI BILAN

TARBIYALASHDA BADIY ASARLARNING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

